

ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ ЯК ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ

Сенчук Лариса, Николайчук Христина

Кафедра дерматології та венерології

Івано-Франківського національного медичного університету, м. Івано-Франківськ, Україна

Сучасна медична освіта перебуває на етапі трансформації, що зумовлено розвитком цифрових технологій та зростаючими вимогами до професійної компетентності лікаря. Традиційні форми навчання залишаються важливою складовою підготовки, однак уже не забезпечують у повному обсязі тих навичок, які необхідні для практичної діяльності в умовах швидких змін у сфері охорони здоров'я. Саме тому інтеграція цифрових інструментів у освітній процес розглядається як ключовий шлях підвищення його якості.

Метою дослідження є визначення можливостей та перспектив застосування цифрових технологій у формуванні професійних компетентностей майбутніх лікарів, зокрема в галузі дерматології та венерології.

На кафедрі дерматології та венерології активно впроваджуються інноваційні методи навчання: віртуальні симулятори для відпрацювання діагностичних і терапевтичних навичок, цифрові бібліотеки клінічних випадків, інтерактивні платформи для аналізу дерматоскопічних зображень, використання телемедичних технологій для консультування пацієнтів. Такі інструменти дозволяють студентам занурюватися в практичні ситуації ще під час навчання, розвиваючи клінічне мислення й уміння працювати з цифровими даними.

Особливу увагу слід приділяти формуванню цифрової грамотності студентів, оскільки вона стає невід'ємною складовою професійної компетентності лікаря-дерматовенеролога. Водночас важливим є збереження балансу між технологічними інноваціями та розвитком етичних, комунікативних і клініко-орієнтованих навичок.

На кафедрі дерматології та венерології активно впроваджуються інноваційні методи навчання: AI-аналіз зображень (SkinVision, DermaCompare та ін.) для тренування діагностичного мислення та аналізу дерматоскопічних патернів, віртуальні симулятори для безпечного відпрацювання практичних навичок включно з дерматоскопією та клінічними маніпуляціями; онлайн-бази клінічних випадків для аналізу реальних та змодельованих випадків захворювань шкіри; телемедичні платформи (Tele dermatology і т.д.) для ознайомлення студентів із дистанційним опрацюванням; інтерактивні онлайн-платформи для розвитку клінічного мислення, самоперевірки знань і вивчення структури шкіри. Особливу увагу слід приділяти формуванню цифрової грамотності студентів-медиків, оскільки вона стає невід'ємною складовою професійної компетентності. Водночас важливим є питання збереження балансу між технологічними інноваціями і розвитком етичних, комунікативних та клінікоорієнтованих навичок.

Висновки. Цифрові технології поступово перетворюються на необхідний елемент якісної медичної освіти. Вони не лише оптимізують процес навчання, а й сприяють більшій практичній готовності випускників до роботи в умовах сучасної медицини, що визначає їхню конкурентоспроможність і професійну мобільність.